

Ortaokul Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Zorlukları: Mut Örneği

Serkan ÇİFTÇİOĞLU^a

^a Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Türkiye - tekmeci753@gmail.com - ORCID No:0000-0001-7334-1461

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılım zorluklarını ortaya koymak ve bu zorluklara bir çözüm üretmektir. Günümüzde rekreasyon faaliyetlerine katılmanın bazı zorlukları görülmektedir. Araştırmada rekreasyon faaliyetlerine nelerin engel olduğu, ortaokul öğrencilerinin hangi zorlukları yaşayabileceği açıklanmıştır. Çalışmanın evreni Mersin'in Mut ilçesindeki ortaokullardır. Araştırmaya 52 kız 48 erkek öğrenci olmak üzere toplam 100 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilerek SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 27.00 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerine katılım zorluklarının, boş zaman süresine ve cinsiyete göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, zaman, ortaokul

Challenges in Attending Recreational Activities for Secondary Students at Mut

Abstract

The aim of this study is reveal the difficulties of secondary school students' participation in recreational activities and find a solution to these difficulties. Today, some difficulties are seen in participating in recreational activities. In the research, what is the obstacle for recreational activities and what difficulties do middle school students have, declared that they can live. The center of the study is the secondary schools in the Mut district of Mersin. A total of 100 people, 52 women and 48 men, participated in the study. The data obtained from the scales used in the research were entered in the computer environment and analyzed using the SPSS program (Statistical Package for Social Sciences for Windows 27.00). As a result; it has been determined that the difficulties of students' participation in recreational activities differ according to leisure time and gender.

Keywords: Recreation, Time, Middle school

EXTENDED ABSTRACT

Purpose

The aim of this study is to reveal the difficulties of secondary school students' participation in recreational activities and to produce a solution to these difficulties. Recreation is very important for an individual. It plays a very important role in increasing the quality of life of people. Recreation is one of the important part of life that provides experiences that can describe positive developments in work life or other areas during a person's life. Effective use of free time by young people; It is important to prevent problems in terms of socio-cultural, economic, health and education. People can achieve many things in life by participating in recreational activities. For example, think of a student suffering from a mental problem, how does this

Received : 2022-02-15

Accepted : 2022-03-12

Published : 2022-10-27

Cite as : Çiftçiöğlü, S. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Zorlukları: Mut Örneği. *Anatolia Social Research Journal*, 1(1), 80-90

mental problem show up in a student? His social environment may not be good, he may see himself alone in the class, sometimes children are a bit cruel, they are not at the level to think about this issue, to get rid of this situation, he can give himself to a recreational activity, he can participate a tennis course or sports club and make new friends there and start to express himself better.

It is also necessary to research whether there are necessary facilities to carry out recreational activities in places such as the province or district where they are located. Do the social environments make them happy? Do they feel safe there, has the institution provided an adequate security environment? Do they have the energy to participate in recreational activity? These are the factors that prevent recreational activities. Most importantly, do you have a financial situation? Can they adequately allocate a budget for monthly recreational activities? They should make an effort to participate in recreational activities by questioning them in this way and making a plan. The term "obstacle" in the literature of leisure time describes the reasons that prevent, limit and encounter people from participating in recreational activities in their free time. From another point of view, the reasons that come before them, the reasons that limit or prevent them are expressed with the concept of "obstacle". The decrease in the appropriate conditions for the participation of people in recreational activities, the decrease or disappearance of the availability of resources, the occurrence of situations that reduce their motivation can be an obstacle for the participation of the person in leisure activities. In particular, factors such as seasonal constraints, economic resources, social limitations, gender, physical resources and fashion prevent participation in recreational activities. Today, some difficulties are seen in participating in recreational activities. There are many factors that affect people's personalities. Family, society, friendship and biological factors are some of them and these factors affect participation in recreational activities.

Cultural barriers; Education, psychological, sociological, economic, demographic abilities and many different cultural factors affect their leisure activities. Educational barriers; Individuals who continue their education due to the lack of information are willing to participate in recreational activities, but they cannot participate in recreational activities. Social Barriers; The lack of friends and the social environment that people are in prevent participation in recreational activities. Economic barriers; one of the most important obstacles to participation in recreational activities in Turkey is the economic situation. Demographic barriers; when the restrictions in front of participation in recreational activities are examined according to demographic characteristics, there is a statistically significant difference between married and single individuals, and there is a difference in the level of disability between age groups. When the results are resulted, it has been seen a difference. For this reason, it is very important as it has a strong connection with demographic variables, and socio-demographic factors are another important factor that hinders leisure time. In the research, it is explained what hinders recreational activities and what difficulties secondary school students may experience.

Design/Methodology/Approach

In the study, data were collected by questionnaire technique. The questionnaire includes two different parts. These are the information form and the scale form. The universe of the study; In the 2021-2022 academic year, a total of 100 people who continue formal education in secondary schools in Mersin Province Mut district. The size of the sample was determined by obtaining information from the relevant Directorates of Mut District. In this context, the sample group of the research consisted of a total of 100 students, 52 women and 48 men. In the first part of the scale form, there is a "Personal Information Form" containing 12 questions in order to obtain the personal information of the individuals studying at secondary schools in Mut district of Mersin province. Scale of difficulty in participating in recreational activities: The scale of difficulty in participating in recreational activities was used. Five-point Likert-type evaluation is made. There are 16 questions. The researches of Oh and Caldwell (1999), Crawford and Jackson and Rucks (1995) were used to determine the factors affecting participation in recreational activities. Before the survey was conducted, the students were informed about the content and purpose of the study, after interviewing the authorized persons and units (MONE) and obtaining the necessary permissions, and then the data were collected using survey management. Data groups collected from the scales were analyzed by using SPSS for Windows 27.00 programs on the computer.

Findings

When the difficulties of participating in recreational activities of students were examined, it was determined that there were differences according to gender and leisure time. When we examine the gender in terms of participation in recreational activities, it is determined that the participation level of women in recreational activities is lower than that of men, and it is possible that the reasons for this are a traditional structure in the district where they live and this structure prevents girls from going out, that is, participating in a social environment.

The fact that the recreation activities are in the center is one of the obstacles, in this district where the study was conducted, the population is dominate numerically in the villages.

Practical Implications

In order to facilitate the participation of students in recreational activities, the municipality is required to provide transportation to the center on a certain day of the month or every two weeks. After providing this transportation, more attention will be paid to recreational activities. This interest and care will begin to change the structure of the society, projects will begin to be sent to the municipality by the public, and the society will begin to be in constant communication with each other. Social support personnel of the Directorate of National Education in the district are required to visit secondary schools and lead the activities in these schools on behalf of recreation. It would be appropriate for them to introduce the necessary recreation areas, who they will contact in these recreation areas, they are safe for themselves, they can go with their friends, there is no gender difference, they will support those who go to school, and explain to their families.

Originality/Value

When a key literature search was performed in this area, similar results were obtained with the findings of the present article. There are family, community, friendship and biological factors in the barriers to participation in recreational activities. (Keskin et al.2015). Since most of the district lives in the village, there is a problem in coming to the center. Structural factors such as transportation, financial resources and business life make it difficult to participate in recreational activities (Gök and Uzun,2015). With regard to the cultural structure of the district, the fact that women are a little behind compared to men also poses a major obstacle to participation in recreational activities. (Yurcu,2016).

1. GİRİŞ

Genç bireylerin serbest zamanlarını verimli biçimde değerlendirmesi; eğitsel açıdan , sosyo- kültürel açıdan , ekonomik açıdan , sağlıksal ve eğitim açısından sorunlarının önlenme açısından önem arz eder (Korkmaz,2000). Ortaokullar, öğrencilerini daha çok derse adapte etmeye çalışan onlara ahlakidüzeni, nasıl ahlaklı yaşayacaklarını, ailelerin bile veremeyeceği birçok konuda eğitim vermektedir. Bueğitimleri verirken öğrencilerin zamanını kötü kullanmalarını önererek onların daha verimli vakit geçirmelerini sağlamaktadırlar. Bu konuda rekreasyon faaliyetlerini öne çıkararak daha kaliteli bir hayatortaya koymak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için okulda rekreasyonel faaliyetler yapmaktadırlar ve öğrencilerini rekreasyon faaliyetlerine yönlendirmektedirler. Rekreasyonu tanımlayacak olursak Bireylerin iş dışındaki zamanlarda, kişisel gelişimlerini sağlamak, eğlenmek amacıyla gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler bütünüdür (Kalkay, 2019).

Rekreasyon bir birey için oldukça önemlidir. İnsanların yaşam kalitesini arttırmakta oldukça büyük rol oynamaktadır. Rekreasyon, bir kişinin hayat süresince iş hayatındaki olumlu gelişmelere veyadiğer alanlara benzer şekilde tanımlayabilecek tecrübeler sağlayan yaşamın önemli parçalarından biridir. (Hajjar ve ark., 2016). İnsanlar rekreasyon faaliyetlerine katılarak hayatında birçok şeyi başarabilir. Mesela ruhsal problem çeken bir öğrenci düşünün, bu ruhsal problem bir öğrencide nasıl ortaya çıkar? Sosyal ortamı iyi olmayabilir, kendisini sınıfta yalnız görebilir, bazen çocuklar biraz gaddar olurlar bu konuyu düşünebilecek düzeyde olamazlar, bu durumdan kurtulmak için kendisini bir rekreasyonfaaliyetine verebilir, bir tenis kursuna veya

spor kulübüne yazılabilir ve orada yeni arkadaşlar edinebilir ve kendisini daha iyi ifade etmeye başlayabilir. Bir yeteneği var ise bu yeteneği ortaya koyacaktır, ortaya çıkaracaktır. Rekreasyon faaliyetlerin sonucunda arkadaş edinebilip kendi yaşamını daha kaliteli bir hayata götürebilecektir. Yaşam kalitesini arttıran bir insan birçok işi başarabilir, başaran insan ileriki hayatında ne giyeceğini, nasıl yaşayacağını belirlemeye başlar yani kendisine bir hedef belirler ve artıkyaşam kalitesi git gide arttırabilir.

2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZ GELİŞTİRME

2.1. Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımı Engelleyen Faktörler

Engel kavramı ; Bir hareket veya davranışın gerçekleşmesine mâni olan gerekçe veya sebeplerin birleşmesi sonucunda oluşan somut yada soyut yapı' (Lapa ve Tercan, 2013) şeklinde anlatılabilen 'engel' kavramı , başta rekreasyon alanı araştırmalarına çalışma konusu olan bir terimdir. Kişilerin rekreasyonel aktivitelere katılm sağlamalarını, rekreasyonel faaliyet hizmetlerini kullanım göstermelerini ve bu aktivitelerden zevk almalarını sınırlayan faktörler rekreasyon faaliyetlerine katılım engelleri olarak belirtildiği bilinmektedir (Çetinkaya ve ark., 2016). "Engel" terimi serbest zamanın alanyazınında "kişilerin serbest zamanlarında rekreatif aktivitelere katılımlarına engel olan, kısıtlayan ve kişiler tarafından karşılaşılan nedenler"i anlatmaktadır (Ayhan ve ark., 2018; Has, 2016; Gürbüz ve Karaküçük, 2007). Bir başka açıdan, kişinin serbest vakitlerinde rekreasyonel aktivitelere katılımları konusunda önlerine çıkan nedenler, sınırlayan yada mani olan sebepler "engel" kavramı ile ifade edilmektedir (Gürbüz ve Karaküçük, 2007). Kişilerin rekreasyonel faaliyetlere katılımlarına yönelik uygun şartların azalım göstermesi, kaynakların ulaşılabilirliğinin azalım göstermesi yada yok olması , güdülenmelerini azaltan durumların oluşması, kişinin serbest zaman faaliyetlerine katılımında engelleyici olabilmektedir (Ergül, 2008). Özellikle mevsimlik kısıtlar, ekonomik kaynak, sosyal sınırlama, cinsiyet, fiziksel kaynaklar ve moda gibi etmenler, rekreasyonel aktivitelere katılıma engel olmaktadır (Sevil, 2012).

İnsanlar bir birey olarak serbest zamanlarında rekreasyon faaliyetlerine katılmak ister, bu faaliyetlere katılırken bazı durumlarının müsait olması gerekmektedir. yetişkin olmayan bireyleri aileleri girişimci ruhlu yetiştirmesi gerekmektedir. Aileler çocuklara rekreasyon alanlarını tanıtmalı o alanlara götürüp öğrenmelerine yardımcı olması gerekmektedir. Çünkü kendi başına bir birey olmayan çocuk yalnız başına rekreasyon alanlarını araştıramaz bir rekreasyon faaliyetine katılamaz. Güvenlik açısından da sıkıntılar olabilir olası bir durumda çocukta büyük bir korkuya sebep olabilir ve çocuk bu korkuyu yaşadıkten sonra bir daha girişim de bulunamayabilir hayat boyunca buna alışması gerekmektedir. Buldukları il, ilçe gibi yerlerde rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli tesisler var mı? araştırmalarında gerekmektedir. Gittikleri sosyal ortamlar onları mutlu ediyor mu? Kendilerini orada güvenli hissediyorlarmı, yeterli güvenlik ortamını kurum sağlamış mı? Rekreasyon faaliyetine katılacak enerjileri var mı? Bunlar rekreasyon faaliyetlerini engelleyen faktörlerdir en önemlisi ise maddi durum var mı? Yeterli olarak aylık rekreasyon faaliyetlerine bir bütçe ayırabiliyorlar mı? Bunları bu şekilde sorgulayıp bir plan yaparak rekreasyon faaliyetlerine katılmaya çaba göstermeleri gerekmektedir.

Crawford ve ark. (1991) geliştirdiği kuram, kişilerin rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını engelleyen genel üç boyut olan kısıtlar;

- içsel kısıtlar,
- kişiler-arası kısıtlar ,
- yapısal kısıtlar,

olduğunu belirtmiştir .

"İçsel kısıtlara "ilgi eksikliği, stres, depresyon, endişe, öz-yeterlilik vb." terimleri örnek verilebilir. Kişiler arası kısıtlardaysa, kişilerin rekreasyonel faaliyetlere katılım göstermesi için gerek olan "diğer kişilerin olmayışı ya da kişilerin yalnız katılmak istememesi" bulunmaktadır. Yapısal kısıtlara ise "parasal yetersizlik, zamansal yetersizlik, kötü hava, bilgi ve ulaşım eksikliği ", sosyal ve kültürel yapı vb. örnek gösterilebilir (Nyaupane ve Andereck, 2008)."

Yukarıdaki kısıtların etki kuvvetleri ise ,kişiler yada gruplara göre farklılık göstermektedir (Jackson, 2000). Örnek olarak, vakitleri çalışan bireylere oranla fazlalık gösteren öğrenci kesimi, ekonomik güç açısından çalışan bireylerden daha çok sınırlanmaktadır.

Rekreasyonel faaliyetlere katılım engelleri bireysel, bireyler arası ve yapısal olmak üzere üç çeşittir. Konuyla alakalı araştırmalarda “engeller”, “bariyerler”, “kısıtlamalar” yada “sınırlamalar” kavramları kullanıldığı gözlemlenmektedir (Tütüncü ve ark., 2011).

2.1.1. Bireysel Engeller

İnsanların kişiliklerine etki eden birçok etken vardır, aile ,toplum,arkadaşlık ve biyolojik etkenler bunların bazılarıdır ve bu etkenler rekreasyonel aktivitelere katılımı etkilemektedir(Keskin ve ark., 2015). Kültürel Engeller; Serbest vakitlerdeki hareketlerini eğitim, psikolojik , sosyolojik, ekonomik, demografik yetiler ve farklı birçok kültürel faktör etkilemektedir (Yurcu, 2016). Eğitimsel engeller; bilginin eksik oluşundan ötürü eğitimlerine devam eden bireyler rekreatif aktivitelere katılım göstermeye istekli olsalarda rekreasyonel faaliyetlere katılım gösteremezler (Bosna ve ark., 2017). Sosyal Engeller; arkadaşların eksik oluşu ve kişilerin içinde olduğu sosyal ortam rekreatif faaliyetlere katılıma engel teşkil eder (Serçek,2015). Ekonomik engeller; Türkiye’de rekreatif faaliyetlere katılımındaki en önemli engellerin başında ekonomi durumu gelmektedir (Ertüzün ve Fişekçioğlu, 2013). Demografik engeller; demografik özelliklere göre rekreatif aktivitelere katılımın önündeki kısıtlar incelendiğinde Evli ve bekâr bireylerin aralarında istatistiksel açıdan anlam teşkil eden farklılık vardır , yaş gruplarının arasındada engel seviyesinde farklılık vardır. Sonuçları değerlendirecek olursak, farklılık oluşmuştur. Bu sebeple demografik değişkenlerle kuvvetli bir bağ sahip olduğundan oldukça önem taşır ve sosyodemografik etkenler, serbest vakitleri engelleyen başka bi önem arz edenetkendir (Aşıkutlu ve Müderrisoğlu, 2010).

2.1.2. Bireyler Arası Engeller

İnsanlar arasında yetenek, eğitim, kültür ve fiziki bakımdan çeşitli farklılıklar bulunur insanların bazıları sayısal da bazı ise sözelde yeteneklidir. Rekreatif aktiviteler sosyal ortamda olduğu için toplum içerisinde birçok insan olacaktır ve bu insanlar yapılan etkinliklerde bireysel farklılıklarını ortaya koyacaklardır. Toplumda kendisinin beceri bakımından eksik gören insanlar bir daha o faaliyetlere katılımında kendisini eksik görecektir ve faaliyetine burada son verecektir. Bireyler arası farklılıklar bu tip sorunlara ortay çıkmasına neden olmaktadır. Aile engelleri; insanlar ailelerine bağımlı bireylerdir. Ailelerin hepsi birbirlerinden farklıdır, eğitim , kültür ve yaşama bakışları farklılık gösterir bundan dolayı ailelerin sosyolojik yaşantıları etkilenmektedir. Bazı aile ve fertler rekreatif faaliyetlere olumsuz bakabilirler bu durumda rekreasyonel faaliyetlere katılım sergilemede engel oluşturabilir. Çevre engelleri; insanlar doğrudan veya dolaylı olarak diğer bireylerden, doğadan ve sosyal çevreden etkilenen bir canlıdır (Öksüz,2012). Zaman engelleri; rekreatif çalışmalarda faaliyetlere katılmayı engelleyen boyutlardan birisi zaman kısıtıdır ve zaman kısıtının 4 alt boyutu bulunur (Gümüş ve Özgül Alay,2017);

1. serbest zaman sürelerinin uygun olmayışı.
2. sıkı çalışma süreleri.
3. serbest zamanın yetersiz olması.
4. Programlarının uygun olmaması.

2.1.3. Yapısal engeller

zaman, ulaşım, parasal kaynaklar, olanakların uygunluk durumu, hayat döngüsü, mevsim ve iş yaşamı gibi harici kısıtlardır. Bireysel engel boş zaman kısıtları içinde en güçlüsüdür, yapısal engeller ona oranla daha az güçlü bir engel türüdür (Çetinkaya,2016). Tesis yetersizliği; rekreasyonel faaliyetler için tesis imkanı gereklidir. Tesislerin yetersizliği için daha çok bölgesel yönetim güçlerine iş düşmektedir(Tez ve ark.,2014). Ulaşım yetersizliği; kentleşmenin temel olan bir problemde ulaşım sıkıntısıdır. Kişiler yaşadığı stresli kent ortamlarından uzaklaşması ve serbest zamanlarını iyi değerlendirmek amacıyla göl ve deniz kıyılarında serbest zamanlarını değerlendirmektedir. Ulaşım sorunları ise evlere yakın imkanların olmayışı ve ulaşımın vakit almasıdır (Gök ve Uzun, 2015).

Araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir;

H1: Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu cinsiyete göre farklılaşmaktadır.

H2: Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu başarı durumuna göre farklılaşmaktadır.

H3: Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu gelire göre farklılaşmaktadır.

H4: Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu boş zaman süresine göre farklılaşmaktadır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

Çalışmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anket iki farklı bölümü içermektedir bunlar k.bilgi formu ve ölçek formu'dur

3.2. Evren-Örneklem

Çalışmanın evrenini; Mersin İli Mut İlçesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, Ortaokullarda örgün öğretime devam eden toplam 100 kişi oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü Mut İlçesinin ilgili Müdürlüklerinden bilgi alınarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda, araştırmanın örneklem grubunu 52 kadın, 48 erkek toplam 100 öğrenci oluşturmuştur.

3.3. Veri Toplama Araçları

Ölçek formunun birinci bölümünde, araştırmaya katılan Mersin ili Mut ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören bireylerin kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla içerisinde 12 soru bulunan "Kişisel Bilgi Formu" bulunmaktadır

Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu ölçeği: Rekreatif faaliyetlerine katılım zorluğu ölçeğine kullanılmıştır. beşli Likert tipi değerlendirme yapılmaktadır.16 soru bulunmaktadır. Rekreatif aktivitelere katılmaya etki eden faktörlerin tespit edilmesinde Oh ve Caldwell (1999), Crawford ve diğ.(1991) ile Jackson ve Rucks (1995) araştırmalarından faydalanılmıştır.

3.4. Veri Toplama Süreci

Anket çalışması yapılmadan önce yetkili kişi ve birimlerle (MEB) görüşülüp gerekli olan izinler alındıktan sonra, anket uygulatılan öğrencilere çalışmanın içerik ve amacı hakkında bilgi verilmiştir, daha sonra veriler anket yönetimi kullanılarak toplanmıştır.

3.5. Verilerin Analizi

Ölçeklerden toplanan veri grupları bilgisayarda SPSS for Windows 27.00 programlarından faydalanılarak analizleri yapılmıştır.

4. BULGULAR

Aşağıda farklılık analizleri kapsamında T testi ve Anova testi sonuçları bulunmaktadır.

Tablo 1. Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğunun Cinsiyete Göre Farklılıklarını tespit etmek için Bağımsız Gruplar Arasında Yapılmış olan T Testi

	Levene's Test for Equality of Variances		Ortalamaların Eşitliği için T testi							
	F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Ortalama Fark	Standart Hata farkı	%95 güven aralığında fark		
								en düşük	en yüksek	
RE	Eşit varyansların kabulü	1,293	,258	- 3,187	98	,002	- ,55600	,17443	- ,90215	-,20984
	Eşit varyansların reddi			- 3,173	94,442	,002	- ,55600	,17524	-,90391	-,20808

Tablo 1. de görüldüğü üzere Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu düzeyinde cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2. Grup İstatistiği (Cinsiyet)

	CNS	N	Ort.	S.S
RE	Erkek	48	2,9191	,92186
	Kadın	52	3,4751	,82228

Tablo 3. Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu Düzeyinin Başarı Durumuna Göre Farklılığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

		Kareler Toplamı	Serbestlik derecesi	KarelerOrt.	F	p
RE	Gruplar Arası	,039	2	,020	,023	,977
	Gruplar İçi	82,102	97	,846		
	Toplam	82,141	99			

Tablo 3.'de görüleceği üzere örneklem grubu oluşturan kişilerin Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu düzeyinin başarı durumuna göre herhangi anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit edilmesi için yapılmış olan ANOVA testi sonucu itibariyle gruplar arasında aritmetik ortalamalarda farklılığın anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 4. Grup İstatistiği (Başarı Durumu)

	Başarı Durumu	N	Ort	Standart Sapma
RE	Düşük	2	3,2941	0,16638
	Orta	62	3,1945	0,88634
	Yüksek	36	3,2271	0,98783
	Toplam	100	3,2082	0,91088

Tablo 5. Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu Düzeyinin Gelire Göre Farklılığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

		Kareler Toplamı	Serbestlik derecesi	KarelerOrt.	F	p
RE	Gruplar Arası	1,465	3	,488	,581	,629
	Gruplar İçi	80,677	96	,840		
	Toplam	82,141	99			

Tablo 5.'de görüleceği üzere örneklem grubu oluşturan kişilerin Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu düzeyinin gelire göre herhangi anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit edilmesi için yapılmış olan ANOVA testi sonucu itibariyle gruplar arasında aritmetik ortalamalarda farklılığın anlamlı olmadığı belirlenmiştir.

Tablo 6. Grup İstatistiği (GELİR)

	Gelir	N	Ort	Standart Sapma
	1000-2000 TL	6	3,5784	0,4183

RE	2000-3000 TL	25	3,16	0,95766
	3000-4000 TL	29	3,3002	0,94646
	5000 TL ve üzeri	40	3,1162	0,91581
	Toplam	100	3,2082	0,91088

Tablo 7. Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu Düzeyinin Boş Zaman Süresine Göre Farklılığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

		Kareler Toplamı	Serbestlik derecesi	KarelerOrt.	F	p
RE	Gruplar Arası	9,588	3	3,196	4,229	,007
	Gruplar İçi	72,553	96	,756		
	Toplam	82,141	99			

Tablo 7.'de görüleceği üzere örneklem grubu oluşturan kişilerin Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu düzeyinin boş zaman süresine göre herhangi anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit edilmesi için yapılmış olan ANOVA testi sonucu itibariyle gruplar arasında aritmetik ortalamalarda farklılığın anlamlı olduğu görülmektedir.

Tablo 8. Grup İstatistiği (Boş Zaman Süresi)

Boş Zaman Süresi		N	Ort	Standart Sapma
RE	1-3 saat	18	3,4902	0,78116
	4-6 saat	33	3,2371	0,94433
	7-9 saat	29	3,4077	0,73183
	10 saat ve üzeri	20	2,6176	0,99067
	Toplam	100	3,2082	0,91088

Tablo 9. Boş Zaman Süresine Göre Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu Düzeylerine İlişkin Varyans Homojenlik Testi Sonuçları

	LeveneStatistic	df1	df2	Sig.
Ortalamaya Dayalı	1,837	3	96	,146

Tablo 10. Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğu Düzeyleri Puanlarının Boş Zaman Süresine Göre Hangi Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Tukey Testi Sonuçları

	(I) boş zaman süre	(J) boş zaman süre	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	5% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
TukeyHSD	1-3 saat	4-6 saat	0,25312	0,25473	0,753	-0,4129	0,9191
		7-9 saat	0,08249	0,26086	0,989	-0,5996	0,7645
		10 saat ve üzeri					

			,87255*	0,28244	0,014	0,1341	1,611
4-6 saat	1-3 saat		-0,25312	0,25473	0,753	-0,9191	0,4129
	7-9 saat		-0,17063	0,22127	0,867	-0,7492	0,4079
	10saat ve üzeri		0,61943	0,24635	0,064	-0,0247	1,2635
7-9 saat	1-3 saat		-0,08249	0,26086	0,989	-0,7645	0,5996
	4-6 saat		0,17063	0,22127	0,867	-0,4079	0,7492
	10saat ve üzeri		,79006*	0,25268	0,012	0,1294	1,4507
10 saat ve üzeri	1-3 saat		-,87255*	0,28244	0,014	-1,611	-0,1341
	4-6 saat		-0,61943	0,24635	0,064	-1,2635	0,0247
	7-9 saat		-,79006*	0,25268	0,012	-1,4507	-0,1294

Tablo 10. da görüldüğü üzere, örnekleme grubunu oluşturan katılımcıların Rekreatif Faaliyetlere Katılım Zorluğudüzeylerine göre aldıkları puanların çalışılan boş zaman süresine göre hangi gruplar arasında anlamlı farklılıklar gösterdiğini belirlemek amacıyla yapılan Tukey testi sonucunda sözkonusu farklılığın, 1-3 saat grubu ile 10 saat ve üzeri grup arasında 1-3 saat grubu lehine;

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerine katılım zorlukları incelendiğinde cinsiyet ve boş zaman süresine göre farklılık olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyeti rekreasyon faaliyetlerine katılım açısından incelediğimizde kadınların rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeylerinin erkeklere oranla daha düşük olduğu tespit edilip bunun sebeplerinin ise Yaşanılan ilçede geleneksel bir yapı olmasından bu yapının kız çocuklarının dışarıya çıkmasına yani sosyal bir ortama katılmasına engel olması muhtemeldir

Rekreatif faaliyetlere katılım zorluğu düzeyine boş zaman süresine göre bakacak olursak, 10 saat ve üzeri boş zamanı olan bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılım zorluğu oranı daha az çıkmıştır çünkü boş zamanlarının fazla olması kişilerin bu tür faaliyetlere zaman ayırmasını kolaylaştırır. Yaşanılan ilçede genel olarak bir maddi durum sıkıntısı ve boş zaman sıkıntısıdayaşanmaktadır. Geçim sıkıntısını gidermek için aileler zamanlarını çalışma hayatına bağlı olarak yaşamaktadır, bulunulan ilçede çiftçilik mesleği daha ağır bastığı için genel olarak aileler bu işi yapmaktadır, bu işi yapmanın sonucunda çiftçiler sabah erken gidip neredeyse güneşin batımına kadar bahçede durmaktadır, sadece boş zamanları, yağmurlu havalarda, soğuk havalarda ve aşırı sıcak havalardadır. Bu havalarda muhtemelen öğrencide rekreasyon faaliyetleri gösteremediği için yine rekreasyonel faaliyetlerden geri kalmaktadırlar.

Rekreatif faaliyetlerinin merkezde olması engel olan nedenlerden birisidir, çalışmanın yapıldığı bu ilçede genel olarak nüfus köylerde daha ağır basmaktadır. Bu durumda belediyenin toplu taşıma araçlarını ayın belli bir gününde veya iki haftada bir merkeze yönelik ulaşım sağlaması gerekmektedir. Bu ulaşımı sağladıktan sonra rekreasyonel faaliyetlere daha çok özen gösterilecektir, bu ilgi ve özen toplumun yapısını değiştirmeye başlayacak, halk tarafından artık belediyeye projeler gönderilmeye başlayacaktır ve toplum birbiri ile sürekli iletişim halinde olmaya başlayacaktır.

İlçede bulunan Milli eğitim müdürlüğü sosyal destek personellerine ortaokulları gezip bu okullarda rekreasyon adına çalışma yapılmasına öncülük etmeleri gerekmektedir. Gerekli rekreasyon alanlarını tanıtmaları, bu rekreasyon alanlarında kimler ile iletişime geçeceğini, kendileri için güvenli olduklarını, arkadaşları ile beraber gidebileceklerini, cinsiyet farkının olmadığını, okul olarak gidenleri destekleyeceklerine, ailelerine açıklamada bulunmaları uygun olur.

6. KAYNAKLAR

- Aşıkkutlu HS, Müderrisoğlu H. Rekreatif kısıtlayıcıların belirlenmesi: Ankara Harikalar Diyarı Parkı örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, 12(18): 11-9.
- Ayhan, C., Ekinci, N., E., Yalçın, I., & Yigit, S. (2018). Investigation of constraints to be occurred in participation to the leisure activities of high school students: Sample of Turkey. Educational Science, 8(86), 1-10.
- Bosna O, Bayazıt ŞB, Yılmaz O. Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel olan faktörlerin incelenmesi (Üsküdar Üniversitesi örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2017, 13(2): 200-11.
- Crawford DW, Jackson EL, Godbey G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, 309-320.
- Çetinkaya, G., Yıldız, M., & Özçelik, M., A. (2016). Açık hava rekreatif kapsamında millipark kullanım engelleri. Mediterranean Journal of Humanities, 6(1), 99-114.
- Ergül, O., K. (2008). Üniversite gençliğinin sportif rekreatif etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
- Ertüzün E, Fişekçioğlu B. Kırsal Alanlarda Yapılan Rekreatif Faaliyetlerin Bölgede Yaşayanlara Etkisi, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Bildirisi Sempozyum Kitabı, 2013: 407-9.
- Gök H, Uzun O. Akarsu Koridorlarının Habitat Değerleri ve Bazı Rekreatif Aktivitelerle İlişkileri, III. Rekreatif Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir, 5-7 Kasım 2015: 1-10.
- Gümüş H. Özgül Alay S. Rekreatif alan kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences 2017, 14(1): 865-82.
- Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10.
- Has, F. (2016). Sağlık sektöründe çalışanların boş zamanlarında rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi (Osmaniye ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Hajjar, DJ., McCarthy, JW., Benigno, JP., Chabot, J. (2016). You get more than you give": experiences of community partners in facilitating active recreation with individuals who have complex communication needs. Augment Altern Commun, Jun;32(2):131-42.
- Jackson EL. (2000). Will research on leisure constraints still be relevant in the twenty-first century? Journal of Leisure Research, 32 (1), 62-68.
- Kalkay, K.T. (2019). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversite Öğrencilerin Rekreatif Faaliyetlere Katılım Düzeyi Ve Engel Olan Faktörler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Keskin M, Akova O, Öz M. Turizm eğitimi alan öğrencilerin rekreatif etkinliklere katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesine yönelik bir çalışma. Journal of Recreation and Tourism Research 2015, 2(4): 37-45.
- Korkmaz A. Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. Milli Eğitim Dergisi 2000; 145:41-45.
- Lapa, T., Y., & Tercan, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin rekreatif aktivitelere katılımlarına göre analizi. II. Rekreatif araştırmaları kongresi bildiri kitabı, Aydın, Türkiye.
- Nyaupane GP, Andreck KL. (2008). Understanding travel constraints: application and extension of a leisure constraints model. Journal of Travel Research, 46, 433-439
- Öksüz E. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Özel Yurtlarda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman

- Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, 2012.
- Serçek SÖ. Serbest zaman etkinlikleri olarak üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılmaları ve sosyalleşmeleri arasındaki ilişki. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Akademik Bakış Dergisi, 2015, 51: 1-21.
- Sevil, T. (2012). Boş zaman ve rekreasyon. İçinde S. K. (Edt.), Boş zaman ve rekreasyon yönetimi (s. 2-25) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Tez Ö, Doğan Ö, Yavaş Ö, Erkaya E, Tavazar H, Güzel P. Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri (İzmir ili örneği). International Journal of Science Culture and Sport 2014, 1: 511-4.
- Tütüncü Ö, Aydın İ, Küçükusta D, Avcı N, Taş İ. Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını etkileyen unsurların analizi. Spor Bilimleri Dergisi 2011, 22(2): 69-83.
- Yurcu G. Rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin kişilik özelliklerinin ekopsikoloji algılarına etkisi. Journal of Recreation and Tourism Research 2016, 3(2): 23-35.